

An Introduction to Ayya Vaikundar and his Omniscience

Dr P. Suba, Associate Professor, Tamil Department, Sindhi College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1797-1589>

DOI: 10.5281/zenodo.6447969

Abstract

Man has believed in many things since the world began and has been worshipping them by many names. We can know from the literature that we who were worshippers of nature, were later moved to idolatry. We follow worship and its guidance in Veganism, Vaishnavism, Buddhism, Jainism, Christianity and Muslim. It is said that when Dharma intervenes in this belief, Purushas incarnate, will appear and guide the people to protect and uphold Dharma is believed. Based on this, many texts state that Ayya Vaikundar appeared to guide the people during the Kaliyuga period. This article sets out to explore that. I mean, who is Ayya Vaikundar? What is his origin? What are the rituals? This article makes you aware of that.

Keywords: Ayya Vaikundar, Kali Yugam, Dharma, Omniscience.

References

- [1] Ari Gopalan, Seedar (19). *Agilathirattu Ammaanai* (First Edition). Chennai: Kalachuvadu Publishing House. P. 349. International Standard Book No: 9788189359829.
- [2] Krishna Nathan, The. (2000). *Ayya Vaikundar Vaazhvum Sindhanaiyum*. Nagercoil:
- [3] Vivekanandan, Na (2003). *Agilathirattu Muulamum Uraiyum* (first edition). Nagercoil: Vivekananda Publishing. P. 424.
- [4] Patrick, G (2003). *Religion and the Subtletern Agency* (first edition). Chennai: University of Chennai. P. 210.
- [5] Manibharathi, b (2017). *Agilathirattu Muulamum Uraiyum Part II* (First Edition). Chennai: Thirunamapukal Publishing House. P. 54.
- [6] *Agilathirattu Agakovai* (First Edition). Kanyakumari: Tetsanathu Dwarakapathy.2009. p.28.
- [7] *Poojiya Puththirirar*, V (4 March 1999). Vaikunda Jayanti (8) who gives pleasure to Vaiyameera. Attoor: Vaikundar Seva Sangam.
- [8] Vivekanandan, Na (1993). *Thiruvagasam Mulamum Uraiyum* (Third Edition). Nagercoil: Vivekananda Publishing. P. 30-33.
- [9] Sridhara Menon, B (1996). *A Survey of Kerala History*. Chennai: S. Viswanathan Pvt. P. 400.
- [10] Arunan, Mr. (1999). *Thmizhagaththil Irunootrandu Kaala Samuthaya Puratchi*. Madurai: Vagai Publishing House. P. 28.
- [11] Ponnu, Ira (2000). *Sri Vaikunda Swamigal and the Struggle for Social Equality in South India*. Madurai Ram Pulishing, P. 47.
- [12] Manibhari, b (1995). *Samithoppu Ayya Narayana Swamy*. Chennai: Dinathandi Kudumbamalar.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Special Issue 1, January 2022

E-ISSN: 2583-0880

[13] Vivekanandan, Na (2017). *Arul Nool Muulamum Uraiyum* (first, edited version). Nagercoil: Vivekananda Publishing. P. 23.

[14] Ponnu, Ira (2002). *Vaikunda Swamigal Oor Avadharam* (first edition). Madurai: Ram Publishing House. P. 59.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அய்யா வைகுண்டர் அறிமுகமும் ஆற்றலும்

முனைவர் பெ. சபா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1797-1589>

DOI: 10.5281/zenodo.6447969

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலகம் தோன்றியதில் இருந்து நாம் பலவற்றை நம்பி பல பெயர்களில் வழிபட்டு வருகிறோம். அடிப்படையில் இயற்கையை வழிபடுபவர்களாக இருந்த நாம், பிற்காலத்தில் உருவ வழிபாட்டிற்கு தள்ளப்பட்டோம் என்பதை இலக்கியங்கள் மூலம் அறியலாம். சைவம், வைணவம், பௌத்தம், சமணம், கிறிஸ்தவம், முஸ்லிம் போன்ற வழிபாடுகளையும் அதன் வழிகாட்டுதலையும் பின்பற்றுகிறோம். இந்த நம்பிக்கையில் தர்மம் தலையிடும்போது, அவதார புருஷர்கள் தோன்றி, தர்மத்தைக் காக்கவும், நிலைநாட்டவும் மக்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் என்பது ஐதீகம். நம்பப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் கலியுக காலத்தில் மக்களுக்கு வழிகாட்ட அய்யா வைகுண்டர் அவதரித்ததாக பல நூல்கள் கூறுகின்றன. என்பதை ஆராய்வதற்காகவே இந்தக் கட்டுரை அமைகிறது. அதாவது அய்யா வைகுண்டர் யார்? அவருடைய பூர்வீகம் என்ன? சடங்குகள் என்ன? அதைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதே இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம்.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், கலியுகம், தர்மம், ஆற்றல்.

உலகம் தோன்றியது முதல் நமக்கு பலவற்றின் மீது நம்பிக்கை கொண்டும் அவற்றிற்குப் பல பெயர்கள் சூட்டியும் வழிப்பட்டு வருகின்றோம். அடிப்படையில் இயற்கையை வழிப்பட்ட நாம் பின்னர் உருவ வழிப்பாட்டிற்கு நகர்த்தப்பட்டோம் என்பது இலக்கியங்கள் வழி நம்மால் அறியமுடிகிறது. சைவம், வைணவம், பௌத்தம், சமணம், கிறித்துவம், முஸ்லீம் போன்ற வழிபாடும் அதனுடைய வழிக்காட்டுதலையும் பின்பற்றி வருகிறோம். இந்த நம்பிக்கையில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது தர்மத்தைக் காக்கவும் நிலைநாட்டவும் அவதார புருஷர்கள் தோன்றி மக்களை நல்வழிபடுத்துவர் என்றும் கூறப்படுகிறது. நம்பப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் கலியுக காலத்தில் மக்களைக் காத்து வழி நடத்தவே அய்யா வைகுண்டர் அவதரித்தார் என பல நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. அதனை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது. அதாவது அய்யா வைகுண்டர் யார்? அவரின் தோற்றுவாய் யாது? வழிபாட்டு முறைகள் என்ன? என்பதை அறிய செய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

வைகுண்டரின் தோற்றுவாய்

அய்யா வைகுண்டர் நாராயணின் அவதாரம் என்றும் நாராயணனின் உருவாக்கம் என்றும் பலர் குறிப்பிடுகின்றனர். அதாவது அய்யா வைகுண்டர் அல்லது சிவ நாராயணர் ஏகம்பரம்பொருளின் ஏகனேக அவதாரமாவார் (பக். 349.) என்று அரிகோபாலன் சீடர் (2019) அகிலத்திரட்டில் குறிப்பிடுகிறார். அவர் நாராயணருக்கும் லட்சுமி தேவிக்கும் மகனாகச் திருச்செந்தூர் கடலினுள் கொல்லம் ஆண்டு 1008, மாசி மாதம் 20-ஆம் தியதி அவதரித்தார் (பக். 44.) என்று கிருஷ்ண நாதன் பதிவிடுகிறார்.

மும்மூர்த்தியினரின் நாமரூபங்களை ஏற்று, அனைத்து தெய்வ சக்திகளையும் உள்ளடக்கி நாராயணர் தனது ஒன்பதாம் பிறப்பை, வைகுண்ட அவதாரத்துக்கு முன்பு திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் அவதாரம் எடுத்ததாக விவேகானந்தன் தம் நூலில் (பக்.424.) குறிப்பிடுகிறார். தனது ஒன்பதாம் பிறப்பை எடுக்கும் இந்த நாராயணரே, பின்னால் வைகுண்டக்குழந்தையை பெற்றெடுக்கப்போகிறார் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது (பக். 210) என்று பார்ட்ரிக் எடுத்துரைக்கின்றார். இவ்வாறு பல அறிஞர் கூறும் கருத்தின் அடிப்படையில் அய்யா வைகுண்டர் கடலிலிருந்து வெளிப்பட்ட தினமான மாசி 20-ஆம் நாள் (மார்ச்-3 அல்லது மார்ச்-4) வைகுண்ட அவதார தினமாக கொண்டாடப்படுவதாகப் பொன்னு(பக்.47) குறிப்பிடுகிறார்.

இன்னிகழ்வுகள் அனைத்தும் கலியனைச் சம்ஹாரம் செய்யவும், கலியுகத்தை பூர்த்தி செய்யவும் நாராயணரின் அடுக்கடுக்கான செயல்திட்டங்களின் பகுதியே ஆகும். முன்னர், கலியுகத்தின் அறுதிகாலகட்டம் நெருங்கி வரவே, வைகுண்டரை பெற்றெடுப்பதற்காகப் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து பெண்சக்திகளையும் உள்ளடக்கி லெட்சுமி தேவியை மகரமாக திருச்செந்தூர் கடலினுள் வளர விட்டிருந்தார் நாராயணர் (பக்.386) என்கிறார் விவேகானந்தன். நாராயணர் அருளால் இந்த லெட்சுமியின் கருவிலே ஏகம்பரம்பொருள் வைகுண்டராகப் பிறக்கிறார் (பக்.54) என மணிபாரதி தம் நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

கலியினை அழித்தல்

பிறந்த உடனேயே கலியை அழித்து தர்ம யுகத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான அவருக்கான சாசனம் 'விஞ்சை' என்னும் பெயரில் கடலினுள்ளேயே நாராயணரால் வைகுண்டருக்கு வழங்கப்படுவதாக அகிலத்திரட்டு (பக்.28) அகக்கொவை குறிப்பிடுகிறது. நாராயணர் தாமே வைகுண்டராகப் பிறக்கிறார் என்னும் கூற்று அகிலத்திரட்டில் மேலோங்கியிருந்தாலும், 'கலியழிப்பு' 'தர்மயுகத் தோற்றம்' என்ற இரு நோக்கங்களுக்காக 'நாரண-வைகுண்டர், நாராயணர் வைகுண்டர்' என்ற இரு வேறு ஆளுமைகளாக, காலவோட்ட பின்னலில் ஒரே நேர்கோட்டை சுற்றும் இரு துருவங்களாகச் செயல்படுகின்றனர். இதையே வேறு விதமாக

சொன்னால், நாராயணர் தனது கலியழிப்பு பணியின் சூசலும்மான நிலைகளமாக வைகுண்டர் விளங்குகிறார். மும்மூர்த்திகள் முதலான 33 கோடி தேவர்கள் மற்றும் 44 கோடி தேவ ரிஷிகளின் தவங்களின் பயனாகவும், அவர்களை கலி ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கவும் வைகுண்டரின் பிறவி அமைவதாகவும் அகிலத்திரட்டு குறிப்பிடுகிறது.

ஆண்-பெண் ஒருங்கிணைந்த சக்தி

பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து ஆண்/பெண் தெய்வ சக்திகளின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாக அவர் அமைவதோடு, அனைவரின் வணக்கத்துக்குரிய ஏகமூர்த்தியாக வைகுண்டர் திகழ்வதாகத் திருவாசகம் உரை எழுதிய (பக்.30-33) விவேகானந்தன் விவரிக்கிறார். மறுமுனையில், அவர் சமீப காலகட்டத்தினர் ஆதலால் ஒரு புராண பாத்திரமாக மட்டுமில்லாமல் அவர் வரலாற்றிலும் வெகுவாக அறியப்படுவதாக ஸ்ரீதர மேனன் (பக்.400) பதிவிடுகிறார். இவ்வாறு அய்யா வைகுண்டர் ஆண், பெண் தெய்வ சக்திகளின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாகவும் நாராயணனின் அவதாரமாகவும் கருதப்படுகிறார். இவர் கலியினை அழிக்க அவதரித்ததாகவும் அவதரிக்க வைத்ததாகவும் அவர் பிறப்பு கூறப்படுகிறது.

ஆற்றல்கள்

வைண்டர் பற்றிய நூல்களின்வழி அவரின் ஆற்றல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது அகிலத்திரட்டில் காணப்படும் அவரின் போதனைகள், செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுள் பெரும்பாலானவை புற சமகால வரலாற்று குறிப்புகளிலும் காணப்படுகின்றன என்று அருணன் (பக்.28) எடுத்துரைக்கின்றார். பரந்து விரிந்த அவரின் ஆன்மீக ஆளுமையும், போதனைகளும் பெரும்பாலும் அகிலத்திரட்டிலேயே காணப்படுகின்ற போதிலும் அவர் வாய்மொழி மூலமாகவும் போதித்தார் என்கிறார் பொன்னு. அவரின் வாய்மொழி போதனைகள் பத்திரம், சிவகாண்ட அதிகார பத்திரம், திங்கள் பதம், சாட்டு நீட்டோலை என பல புத்தகங்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

சமய உருவாக்கத்தின் அடிப்படை

சமய உருவாக்கம், சமய ஒருங்கிணைவு போன்ற செயல்பாடுகள் அகிலத்திரட்டின் போதனைகளுக்கு நேரெதிரானவை என்றாலும் அகிலத்திரட்டும், அருள் நூலில் காணப்படும் சில புத்தகங்களும் அய்யாவழி என்னும் சமய உருவாக்கத்தின் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது.

கொடுங்கோலாட்சியில் அய்யா வைகுண்டர்

திருச்செந்தூர் கடலினுள் மும்மூர்த்திகளும் ஒரு மூர்த்தியாகி 'வைகுண்டம்' என்ற பெயரோடு உதித்தார். மண்ணகத்தில் வந்து மனு சொரூபம் எடுத்தார். பண்பாட்டின் சான்றாய், புண்ணியவான்களின் புகலிடமாய், வேதங்களின் விளைநிலமாய், ஆன்மிகத்தின் ஆதாரமாய், அவதாரங்களின் பிறப்பிடமாய், புராண இதிகாசங்களின் நிகழ்விடமாய்த் திகழ்ந்த பாரதநாடு முழுவதும் எண்பது சதவீத மக்கள் தீண்டாமை, தோன்றாமை, காணாமை போன்ற சாதீயக்

கொடுமைகளால் முடக்கப்பட்டிருந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்தில் அய்யா வைகுண்டர் அவதரித்தார் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

தீண்டாமை

கொடுமைகளின் உச்சமாக விளங்கியது, தென் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம். அன்று, இன்றைய கன்னியாகுமரி மாவட்டமும், தென்திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்திற்கு உட்பட்டதாகவே இருந்தது. இந்தப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தாய் வேறு சேய் வேறாக அடிமைகளாக விற்கப்பட்டார்கள். உயர் ஜாதி என்று தம்மைத்தாமே சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்கள் சொக்கத்தங்கத்திற்கு இணையான சுவர்னர் என்ற மேட்டுக்குடியினராகவும், வசதி வாய்ப்பற்ற பதினெட்டு ஜாதி மக்கள், அவர்னர்கள் என்று தீண்டத்தகாதவர்களாகவும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

வரி கொடுமைகள்

இரண்டாம் தர மக்களான அவர்னர்கள் காலனி அணியவோ, ஓடுவேய்ந்த வீட்டில் வாழ்வோ குடை பிடிக்கவோ, பசுமாடு வளர்க்கவோ, மேட்டுக்குடியினர் ஏவும் வேலையைச் செய்துவிட்டு அதற்கான கூலி கேட்கவோ கூடாது. பெண்கள் இடுப்பில் தண்ணீர் குடம் ஏந்தவோ, நகை அணியவோ கூடாது. போதாக்குறைக்கு தாலிக்கு வரி, ஆண்களின் மீசைக்கு வரி, பெண்களின் மார்புக்கு வரி, முதியோரின் ஊன்றுகோலுக்கு வரி, மண்வெட்டி, அரிவாள், ஓலைப்பெட்டி போன்ற உபகரணங்களுக்கும், வீட்டில் வளர்க்கும் ஆடு, மாடு, கோழி, நாய், பூனை, கிளி, புறா, தாவரங்கள் அனைத்துக்கும் வரி இப்படி நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வரிகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.

இனப்படுகொலை

தீண்டத் தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் தொட்டால் தீட்டு, பார்த்தால் பாவம் என்ற கொள்கைப்படி பள்ளிக்கூடம், நீதிமன்றம், கோவில், மேட்டுக்குடியினர் வசிக்கும் தெரு, அவர்கள் பயன்படுத்தும் குளம், கிணறு ஆகியவற்றின் அருகில் கூட செல்லக்கூடாது. யாரிடமும் 'நான் தூங்கப் போகிறேன்' என்று சொல்லக்கூடாது. 'தரையில் விழப்போகிறேன்' என்றே சொல்லவேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் உச்சமாக இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பதினெட்டுச் ஜாதியினரும் ஆன்மிக நூல்களை தொடவோ, பார்க்கவோ கூடாது. மேற்காணும் விதிமுறைகளை மீறுகின்ற ஒரு அவர்னரை எந்தச் சுவர்னர் வெட்டிக்கொன்றாலும் கேட்பாரில்லை. இப்படியெல்லாம் மேட்டுக்குடியினர் மற்றும் அதிகார வர்க்கத்தினரால் வஞ்சிக்கப்பட்ட பதினெட்டு ஜாதி மக்களும், தமக்கு நேர்ந்துள்ள இந்த இழிநிலையை எண்ணி எண்ணி ஏங்கினர். 'இறைவா எங்களை ஏன் இப்படியெல்லாம் வதைக்கிறாய்?. இதைவிட எங்களை மிருகங்களாகப் பிறப்பித்திருக்கலாமே?' என்று வாய்விட்டு அழுதனர். கண்ணீர்

விட்டுக் கதறினர். அந்தக் குமுறல்கள் ஏகமும் படைத்து எங்கும் நிறைந்த இறைவனுக்கு எட்டியது.

‘எங்கே அதர்மம் ஆட்சிபுரிகிறதோ, அங்கே அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட நான் அவதரிப்பேன்’ என்ற கீதா உபதேசத்திற்கிணங்க இறைவனின் மனம் கசிந்தது. இதுவரை நிகழ்ந்த, எந்த யுகத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும் இத்தகையக் கொடுமைகளை எந்த அரசுக்கும் செய்ததில்லை. இது கலியுகம் ஆகையால்தான் இத்தகைய கயமைத் தனம் அரசாட்சி செய்கிறது.

அய்யா வைகுண்டர் அவதாரம்

கலியுகத்தில் மக்கள் அனுபவித்த துன்பங்களுக்கு முடிவுகட்ட வேண்டுமானால் முன்புள்ள யுகங்களைப் போல் மும்மூர்த்திகளில் ஒரு மூர்த்தி மட்டும் மண்ணகத்தில் அவதரித்தால் போதாது. ஆயுதங்களால் அழிக்க முடியாத இந்த மாயையாகியக் கலியை மும்மூர்த்திகளும் ஒரே மூர்த்தியாகி சாதாரண மனிதனைப்போல் அவதரித்து நீதிபோதனை செய்ய வேண்டுமென இறைவன் நிச்சயித்தார். அதன்படி திருச்செந்தூர் கடலினுள் மும்மூர்த்திகளும் ஒரு மூர்த்தியாகி ‘வைகுண்டம்’ என்ற பெயரோடு உதித்தார். மண்ணகத்தில் வந்து மனு சொரூபம் எடுத்தார். மணவைப் பதியாம் சாமிதோப்பில் வந்து ஒரு போதனைனைப் போல் அமர்ந்தார். தெய்வமும் அவராய், திருவுள்ளமும் அவராய் மக்கள் மனம் மகிழ மனிதனைப் போலும் காட்சியளித்த அந்த மாயாதி சூட்சனை நாடி, மக்கள் வெள்ளம்போல் குவிந்தனர். சாமிதோப்பு அன்றைய தினம் ஜன சமுத்திரம் போல் காட்சியளித்தது. தம் எதிரே குழுமிய மக்களைப் பார்த்து மகிழ்ந்த வைகுண்டர், ‘இன்று முதல் இகாபரா தஞ்சமென ஒன்றுபோல் எல்லாரும் ஒரு புத்தியாய் இருங்கோ, அவனவன் தேடும் முதல் அவனவன் வைத்து ஆண்டிருங்கோ, எவனெவனுக்கும் பதறி இனி மலைக்க வேண்டாம்’ என்று கன்றுக்கு மாதா இரங்கி கற்பித்தது போல் கற்பித்து, அனைத்து ஜாதி மக்களையும் அரவணைத்து மகிழ்ந்தார்.

முத்திரிக்கிணறு

ஜாதிக் கொரு கிணறு என்றிருந்த அந்தக் காலகட்டத்தில் சகலருக்கும் ஒரே கிணறு என்றொரு சமத்துவக் கிணற்றை உண்டாக்கினார். அந்த அரிய கிணற்று நீரை, அனைத்துச் ஜாதி மக்களும் ஒருமித்துக் கூடிநின்று குளித்தும், குடித்தும் மகிழ்ந்தனர். இன்றும் மகிழ்கிறார்கள். எல்லா நோய்களுக்கும் அரிய மருந்தாகத் திகழும் நீரைத் தரும் அக்கிணறு தான் சாமிதோப்பிலுள்ள ‘முத்திரிக்கிணறு’ ஆகும். இந்தக் கிணற்று நீரை பாத்திரங்களில் எடுத்துவைத்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும், அந்நீர் கெட்டுப்போகாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

வைகுண்டர் சிறை வைப்பு

கர்மவியாதி, செவிடு, கண்குருடு, ஊமை போன்ற அனைத்து வியாதிகளையும் முத்திரிக்கின்ற நிரால் அய்யா வைகுண்டர் தீர்த்து வைக்கிறார் என்ற செய்தியும், ஆண்டபெண் என்ற இரண்டு ஜாதிகளைத் தவிர அய்யா வைகுண்டரின் முன் அடுத்தொரு ஜாதியில்லை என்ற செய்தியும் ஆங்காங்கே பரவியது. இதனால் வெகுண்டெழுந்த மேட்டுக்குடியினரின் தூண்டுதலால் திருவிதாங்கூர் மன்னன், வைகுண்ட சுவாமியை சிறைப்பிடித்து திருவனந்தபுரம் சிங்காரத் தோப்பில் சிறைவைத்து சுண்ணாம்புக் கால்வாய், நெருப்பு குண்டம், காய்ந்த மிளகாய்ப் புகைமூட்டம், பசித்த புலியிருக்கும் கூண்டுக்குள் அடைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தினான்.

துவையல் தவசு

எல்லா சோதனைகளையும் இன்முகத்தோடு ஏற்று வென்று திரும்பிய வைகுண்டர், அதிகார வர்க்கத்தின் அச்சுறுத்தல்களால் ஆலய வழிபாடுகளும், ஆன்மிக நுகர்வுகளும் இல்லாமல் அடிமைத் தழும்பேறித் தவித்த பதினெட்டு ஜாதி மக்களுக்கும் ஆன்மிக அறிவை எளிமையான பயிற்சி மூலம் வழங்கவேண்டுமென முடிவெடுத்தார். அதன்படி கன்னியாகுமரிக்கு வடக்கில் கடற்கரையைச்சார்ந்த ஆமணக்கன் விளை என்ற ஊரில் நின்ற நான்கு வாகை மரங்களை நடுநாயகமாகக் கொண்டு தவம் செய்யும்படி ஏழுநூறு குடும்பத்தை அனுப்பிவைத்து, ஆத்மஞானம் பெறுவதற்கான துவையல் தவசு செய்ய வைத்தார்.

துவையல் தவசில் ஈடுபட்டிருந்த மக்கள் காலையிலும் மாலையிலும் இறைநாமத்தை ஜெபிப்பதற்காக உகப்படிப்பு என்ற மகா மந்திரத்தையும், உச்சிவேளையில் ஜெபிப்பதற்காக உச்சிப்படிப்பு என்ற மகா மந்திரத்தையும், சதாகாலமும் இறைநாமத்தை ஜெபிப்பதற்காக அகண்டநாமம் என்ற மகாமந்திரத்தையும் அந்த மக்களுக்கு தமிழில் ஞானபோதகமாக அருளினார். அந்த மந்திரங்களை முறைப்படி தமிழில் உச்சரித்து அடிமை உணர்வற்று அந்த மக்கள் ஆன்மிகத் தெளிவு பெற்றனர்.

வைகுண்டரின் போதனைகள்

எல்லா மக்களும் எளிமையாகச் சொல்லவும், எளிமையான முறையில் வழிபடவும் வழிவகுத்த அய்யா வைகுண்டர் இவ்வுலகத்தில் எவ்வாறு வாழ்ந்தால் கலியுகத்திலிருந்து கடைத்தேற முடியும் என்பதற்கான அறிவுரைகளை அன்று தம்மிடம் வந்த அன்பர்களுக்கு நேரடியாகவும், எதிர்கால மக்கள் அறிவதற்காக அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மற்றும் அருள்நூல் என்ற இருபெரும் ஆகமங்களின் மூலமாகவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

வைகுண்டர் வழிபாடு

நூல்களில் கூறப்படும் உபதேசங்களையெல்லாம் உலகுக்குச் சொல்லும் விதமாக தற்போது அய்யா வைகுண்டர் வழிபாட்டு ஆலயங்கள் ஆறாயிரத்திற்கும் மேல் உள்ளன.

சென்னையிலும், சென்னை புறநகர்களிலும் ஏறத்தாழ 26 ஆலயங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ராஜகோபுரமும் பற்பல மண்டபங்களும், கொடிமரமும், தேரும் அமையப் பெற்ற ஆலயம், சென்னை மணலிப்புதுநகர் வைகுண்டபுரத்தில் அமைந்துள்ள தர்மபதி ஆகும். அய்யா வழிபாட்டு ஆலயங்களில் சாமிதோப்புப் பதியைப் போல் நித்த வாகன உலா இங்கும் நடைபெறுகிறது. அதே போல் எங்கும் இல்லாத வகையில் நித்திய அன்னதானமும் இங்கே நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு 500 நபர்கள் அமர்ந்து அன்னம் அருந்த வசதியாக நவீன அன்ன மண்டபம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

அய்யா வழிபாட்டு ஆலயங்களில் முதல் ராஜகோபுரம் கண்ட மணலிப்புதுநகர் வைகுண்டபுரம் தர்மபதியில் கடந்த 5-ந் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலையில் திருக்கொடியேற்றத்துடன் திருநாடு வாசிப்புத் திருவிழா தொடங்கியது. 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில், வருகிற 14-ந் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தேரோட்டமும், இரவு பட்டாபிஷேகத் திருநாடு வாசிப்பும், பல்லக்கு வாகனப் பவனியும், திருக்கொடி அமர்தலும் நடைபெறும்.

அகிலத்திரட்டின் படி, ஏகமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் இறைவன் தாமே சிவமாக, சக்தியாக, நாதமாக, விஷ்ணுவாக, ருத்திரராக, மகேஷ்வரனாக தோன்றி, ஆதித்தன் வாயு முதலான அண்ட பிண்டங்களை படைத்து அதிலே 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களையும் படைத்து இந்த உலகை இயக்கி வருகிறான். தான் படைத்து இயக்கி வரும் இந்த பூவுலகில் எப்போதெல்லாம் தர்மம் குன்றி அதர்மம் மேலோங்குகிறதோ அப்போதெல்லாம் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவதார புருஷனாக தோன்றுகிறான்.

ஆதியில் அண்டசராசரங்கள் அடங்கிய இவ்வுலகம் தோன்றியவுடன் தான்வந்த யுகத்திற்கு நீடிய யுகமெனவே ஆதிபிரமா பெயரிட்டு இவ்வுகத்துக் யாரை இருத்துவோ மென்றுசொல்லி மும்மூர்த்திகளும், தேவர்களெல்லோருங் கூடி ஆலோசிக்கு மளவில் தில்லையா ஈசன் திருவேள்வி தான் வளர்க்க நல்லையா வேள்வி நன்றாய் வளர்த்திடவே வேள்விதனில் குரோணி என்கிற கொடிய அசுரன் உடன் பிறந்தான், குரோணியானவன் பிறந்த சில நாட்களில் தேவர்களையும், கயிலையையும் அழிக்க முற்படும் போது, அசுரன் தனை அழித்து தேவர்களை இரட்சித்துக் காக்க நாராயணர் சிவனை நோக்கி தவம் இருக்கிறார், அசுரனை அழிக்க வரமருளிய சிவபெருமான் நாராயணரிடம் “குரோணியை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி அழிக்க வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு செய்யும் போது அவனின் ஒவ்வொரு துண்டமும் அசுரனாக பூமியில் பிறக்கும் என்றும், அப்படி பிறக்கும் அசுரர்களை அழிக்க நீரே உத்தமராக அவதரிக்க வேண்டும் என்றும்” எனக் கூறி வரமருள, நாராயணர் சம்மதித்து குரோணியை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி வதம் செய்கிறார். அந்த யுகமான நீடிய யுகம் அத்தோடு முடிகிறது. அதன்படி தர்மத்தை காக்க யுகாயுகங்கள் தோறும் அவதரித்த நாராயணர் சதுர மற்றும் நெடிய யுகங்களில் தோன்றி குரோணியின் துண்டத்தில் இருந்து தோன்றிய அசுரர்களான

குண்டோமசாலி, தில்லை மல்லாலன், மல்லோசி வாகனென்ற அசுர்களை அழித்தார். பின் கிரேதாயுகத்தில் முருகப் பெருமானாகவும், நரசிம்மராகவும், திரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீராமராகவும் அவதரித்து அந்த யுக அசுரர்களான சிங்கமுகா சூரன், சூரபத்மன், இரணியன், இராவணன் என்ற அசுரர்களையும் அழித்தார்.

துவாபரயுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக அவதரித்து துரியோதனக்கு புத்திமதி அருளினார், சூரனவன் கேட்க மறுக்கவே பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு துணையாக இருந்து துரியோதனன் தனை வதைத்தார். அத்துடன் பாண்டவர்களுக்கு குருநாடு பட்டமுஞ் சூட்டி அரசாள வைத்து தர்மத்தை நிலை நாட்டினார்.

பாண்டவர்கள் நன்றாய்ப் பாராடும் நாளையில் தன்னுடைய கிருஷ்ண அவதாரத்தை நிறைவு செய்து வைகுண்டம் செல்ல எண்ணிய அய்யா நாராயணர் கானகம் வழிநடந்து, மலையேறி, வேடன் அம்புக் கணுவாலே எய்யப்பட்டு, பஞ்சவர்களுடைய பாரப்பெலன்களையும் வாங்கி, தான் காட்டிக் கொண்டிருந்த பொய்யான வேசத்தையும் களைத்து விட்டு கயிலையங்கிரி செல்லும் வழியில் கங்கையுங் கண்டு கங்கையிலே குளித்த கன்னிமார் பெண்களுடைய கற்பையுஞ் சோதித்து, ஏழுலோகம் புகுந்து ஏழு வித்துமெடுத்து இருதய கமலத்திலே இருத்தி எரியுங் கட்டையெனக் கிடந்து ஏந்திழைமாரச்ச் சூழ வளையும் படியாகக் கொந்தலையும் எழுப்பி, ஏழுபெண்களுக்கும் ஏழு மதலையுங் கொடுத்துத் தவசுக்குக் கன்னிமாரையும் அனுப்பிப் பத்திரகாளியிடத்தில் பாலரையுங் கொடுத்து, ஸ்ரீரங்கம் போய் செகமறியும்படி பள்ளிகொண்டிருந்தார்.

ஸ்ரீரங்க மானதிலே ஸ்ரீரங்க நாதருந்தான் பாரெங்கு மெய்க்கப் பள்ளிகொண்டிருக்கையிலே, தேவர்களின் வாக்கினால் ஈசுரர் குரோணியின் கடைசி துண்டமான ஆறாவது துண்டமதை கலியானாக பிறவிச் செய்ய கலியுகம் பிறக்கிறது. முந்தைய யுகத்தில் துரியோதனாக பிறந்த குரோணியானவன் இவ்யுகத்தில் கலியனாக பிறக்கிறான். கலியனவன் கேட்டப்படியே ஒரு பெண்ணையும் அவனின் விலாவிலொரு யெலும்பைத் தட்டிக் கழற்றி சச்சுவருந் தானாக்கி நீசன்பலத்தில் நேர்பாதியாக்கி படைத்து கொடுத்தார். நீசக் கலியனானவன் பரம்பொருள் சிவபெருமானிடம் இப்பூலோகத்தை அரசாளும் வரங்களையும், நீதி மாயன் சக்கரமும், பல்வித சாத்திர வித்தைகளும், மரணம் வரா வித்தைகளும் பெற்று வரும் போது, ஸ்ரீரங்கரான நாராயணர் ஆண்டிவரு எடுத்து, தலை விரித்துக் கந்தைகலை பூண்டு எவ்வித ஆயிதமும் இல்லாமல் நீசனிடம் சென்று – “நீ ஈசரிடம் பெற்ற வரங்களிலே, இந்த தேச இரப்பனுக்கு சிறுக ஈயு. தராதே போனால் சண்டைக்கு வா?” என்றார். உடனே புத்தியில்லா நீசன், “இப்போது நான் உன்னோடு சண்டையிட்டால் பெண்டாட்டிச் சிரிப்பாள்!” ஆகவே “பண்டாரமென்றும் பரதேசியானவரைத் தண்டரளக் கந்தைத் தலை விரித்த ஆண்டிகளை அட்டியது செய்யேன், அவரோடு சண்டையிடேன் அவர்களிடம் மோதி வம்பு ஒருநாளும்

செய்வதில்லை” என்றான். உடனே நாராயணர் நன்று, இப்படியே அட்டி செய்ய மாட்டேனென்று “ஆணையிட்டு தா” என்றார். அதற்கு கலிநீசனும் அப்படியே “ஆண்டிகளை இடறு செய்யேன்! மீறி இடறு செய்து ஆண்டிகளை சில்லமிட்டால், வீணே போகும் என் வரங்கள்” என்று ஆணையிட்டான். இக்காரணங்களால் தான் கலிநீசனுக்கு கொடுத்த வரங்களைப் பறிக்க நாராயணர் கலியுகத்தில் “ஸ்ரீ நாராயண பண்டாரமாக” அவதரித்ததாக அகிலத்திரட்டு கூறுகிறது.

தவம்

தெட்சணம் எனப்படும் பூவண்டன் தோப்பை (தற்போதய சுவாமி தோப்பு) அடைந்த வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் கடுந்தவம் புரிந்தார். அவர் மூன்று நிலையில் தவம் மேற்கொண்டதாக அகிலம் கூறுகிறது. மூன்று நிலைகளும் மூன்று நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நோக்கங்களை கூறும் போது அகிலம்,

"முதற்றான் தவச யுகத்தவச என்மகனே

தத்தமுள்ள இரண்டாம் தவச சாதிக்காமே

மூன்றாம் தவச முன்னுரைத்த பெண்ணாட்கும்

நன்றான முற்பிதிரு நல்ல வழிகளுக்கும்" (அகிலத்திரட்டு)

மேலும் தவத்தின் இருப்பு முறையும் நிலைக்கு நிலை மாறுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. முதல் இரண்டு வருடங்களும் அவர் ஆறு அடி குழியிலும், அடுத்த இரண்டாண்டுகள் தரையிலும், கடைசி இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்ந்த பேடமிட்டு தவம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் தவம் புரிந்த கால கட்டத்தில் பச்சரிசிப் பால் அல்லாது வேறெந்த உணவு உட்கொள்ளவில்லை குறைவாகப் பேசினார்.

தீய சக்திகளை ஒடுக்குதல்

அய்யா வைகுண்டரின் அவதார இகனைகளில் முக்கியமானதாக பேய்கள் எரிப்பை அகிலத்திரட்டு அம்மாளை கூறுகிறது. இவை அய்யா தவம் இருந்த காலகட்டத்தில் நடந்தவைகளாகும். வைகுண்ட அவதாரத்தின் மூலம் அனைத்து பேய்களும் எரிக்கப்படுகின்றன.

"உகசிவ வானோர் எல்லோரும் போகரிது

வகையுடன் நாந்தான் செய்யும் வழிதனை பார்த்துக்கொள்ளும்

இகபரன் முதலாய் இங்கே இரும் எனச் சொல்லிவைத்துப்

பகைசெய்த கழிவை எல்லாம் எரிக்கவே பரனங்குற்றார்" (அகிலத்திரட்டு அம்மாளை)

அய்யா தவம் இருந்த வடக்கு வாசலில் இச்சம்பவம் நடைபெறுகிறது. அய்யாவை தரிசிக்க வந்திருந்த மக்களிலே சிலரின் உடம்புகளில் பேய்களை ஆட வைக்கிறார் அய்யா. பின்னர் அவர்களின் சக்திகளை ஒப்படைத்து தீயிலே தங்களை மாய்த்துக்கொள்வதாக சத்தியம்

செய்யவைக்கிறார். இவ்வாறென அய்யாவின் கட்டளைகளுக்கிணங்கி அவை சத்தியம் செய்ததும் பேயால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தரையில் விழுகின்றனர். இவ்வாறு பேய்கள் எரிக்கப்படுகின்றன. அகிலம் இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக விவரிக்கிறது.

மந்திர தந்திர முறைகளை திரும்பப்பெறுதல்

பேய்களை எரித்தது போன்று மேலும் பல அவதார இகனைகளை வைகுண்டர் நடத்தியுள்ளார். இதைப்பற்றி கூறும்போது அகிலம், வைகுண்டர் மலையரசர்கள் எனப்படும் காணிக்காரர்களின் மந்திர தந்திர வாகட முறைகளை திரும்பப்பெற்று விட்டதாக கூறுகிறது.

மலைகளில் வாழும் காணிக்காரர்கள் மிகுந்த மந்திர சக்தியுடையவர்களாகவும் குறி சொல்லும் திறமை படைத்தவர்களாகவும், பேய் ஓட்டும் சக்தி படைத்தவர்களாகவும் கருதப்படுகிறார்கள். வைகுண்டர் அவர்களை தெச்சணம் எனப்படும் அய்யா தவம் இருந்த சுவாமிதோப்பிலே மக்கள் முன்னிலையில் தங்கள் சக்தியனைத்தையும் வைகுண்டரிடம் ஒப்படைத்து உறுதிமொழி அளிக்க செய்தாக ஆகிலம் கூறுகிறது. அய்யாவின் இச்செயலை மக்கள் மிகுந்த ஆச்சிரியத்துடன் கண்டுகளித்தனர். இச்செயல் அவர்கள் மனதில் வைகுண்டர் மீது மிகுந்த பக்தியை உருவாக்கியது. அவர்கள் அய்யாவை வைகுண்ட சுவாமி என அழைக்கலாயினர். பேயை எரித்த வைகுண்டர் சுற்றி இருந்த மக்களை பார்த்து கீழ்க்கண்டவாறு கூறினார்,

பொய்யில்லை பசாசில்லை பில்லியின் வினைகளில்லை

நொய்யில்லை நோவுமில்லை நொன்பலத் துன்பமில்லை

தொய்வில்லை இறைகளில்லை சுருட்டும் மாஞாலமில்லை

மையில்லை உலகத்தோரே வாழும் ஒரு நினைவாலென்றார்

(அகிலத்திரட்டு அம்மாணை)

பண்டாரமாக வைகுண்டர்

வைகுண்டரின் புகழ் தென் திருவிதாங்கூர் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய பகுதிகளில் மிகவேகமாகப் பரவியது. அவர் சமுதாயப் பார்வையில் ஒரு அற்புத சக்தி படைத்த மனிதராக அறியப்பட்டார். மறுபுறம் சமய நம்பிக்கையின் அடித்தளத்தில் பண்டாரமாக அறிவிக்கப்பட்டார். அகிலத்திரட்டு அம்மாணை அவரை நாராயண பண்டாரம் என விளம்புகிறது.

நாட்டுமக்கள் இவரது போதனைகளை கவனிக்க இவர் முன்னிலையில் கூடினார்கள். மேலும் அவர் அவர்களது நோய்களைத் தீர்த்ததாகவும் அகிலம் கூறுகிறது. அவரை மக்கள் வழிபடத்தொடங்கினர். வைகுண்டர் அவர்களை சாதி வேறுபாடின்றி ஒரே கிணற்றில் குளிக்க போதித்தார். மேலும் அவர்களை அனைத்து பேதங்களையும் கடந்து சமபந்தி உண்ணவும் போதித்தார். இந்தியாவின் முதல் சமபந்தி அய்யாவழி சமயக் கூடல்களில் தான் அமைக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.

அய்யா மக்களுக்கு பல போதனைகளை வழங்கினார். அவற்றில் முக்கியமானதாக, அவர் நடக்கும் கலியுகத்தை அழித்து பேரின்பநிலையான தர்மயுகத்தை மலரச்செய்து சான்றோருக்கு நித்திய வாழ்வை அளிக்கப் போவதாக கூறினார். மறுமை தர்மமான அந்நிலையை அடைய "தாழக் கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம்" என்னும் கோட்பாட்டை ஆதாரமாக வைத்துச் செயல்பட மக்கள் அவரால் அறிவுறுத்தப்பட்டனர். மேலும் அவரின் அவதார செயல்பாடுகள், சமுதாயப் பார்வையில் இக்கோட்பாட்டையே மையமாக வைத்தே சுழல்வதைப் பார்க்க முடிகிறது.

சான்றோராகிய மக்கள் தர்மயுக வெளிப்படலுக்கு முக்கிய பங்கு ஆற்ற வேண்டியவர்களாக அறிவுறுத்தப்பட்டனர். அவர்கள் தங்களை தர்மயுக மக்களாக மாற்ற சில முறைகளை கடைபிடிக்க அய்யா வளியுறுத்தினார். இவ்வாய்மொழிகளில், மக்கள் தங்களை சுய மரியாதை உடையவர்களாக, மானமுடையவர்களாக, அச்சமற்றவர்களாக, வடிவப்படுத்துமளவு கலி தன்னால் அழிந்துகொண்டே வரும் என்பது முதன்மைபெற்றது. இங்குள்ளவை அனைத்தும் ஒன்றாதலால் எதற்கும் அச்சமில்லை என்னும் அத்துவித கோட்பாட்டை ஒத்திருந்தது இது. மக்கள் கலியாகிய மாயை விட்டகலுமளவு வைகுண்டர் தர்ம ராஜாவாக இருந்து அவர்களை ஆளும் இத்தர்ம யுகத்தை உணரமுடியும் என்னும் அகிலக் கோட்பாடு இதை உறுதி செய்கிறது.

தொகுப்புரை

அய்யா வைகுண்டர் குறித்த இக்கட்டுரையில் அவர் குறித்து அனைவருக்கும் தெரியுமா? என்ற வினாவின் அடிப்படையில் அய்யா வைகுண்டர் நாராயணனின் அவதாரமாகவும் அவர் கலியுகத்தில் ஏற்பட்ட பல கொடுமைகளுக்கு மருந்தாகவும் அவதரித்தார் என்பது இதன்வழி அறிய முடிகிறது. மேலும் பல பிரிவினைகளைப் போக்கி அனைவரும் சமமாக வாழ வழி செய்துள்ளார். முத்திரிக்கிணறு வழி சமநிலை ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்பது அறியமுடிகிறது. இதன் காரணமாக அய்யா வைகுண்டர் பல துன்பங்களை அடைந்தாலும் மக்களுக்கு விடிவெள்ளியாக வாழ்ந்துள்ளமை அறியமுடிகிறது. இன்றளவும் வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] அரி கோபாலன், சீடர் (19). அகிலத்திரட்டு அம்மாணை (முதல் பதிப்பு). சென்னை: காலச்சுவடு பதிப்பகம். பக். 349. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9788189359829.
- [2] கிருஷ்ண நாதன், த (2000). அய்யா வைகுண்டர் வாழ்வும் சிந்தனையும். நாகர்கோவில்: திணை வெளியீட்டகம். பக். 44.
- [3] விவேகானந்தன், நா (2003). அகிலத்திரட்டு அம்மாணை மூலமும் உரையும் (முதல் பதிப்பு).

- நாகர்கோவில்: விவேகனந்தா பதிப்பகம். பக். 424.
- [4] பார்ட்ரிக், ஜி (2003). ரிலிஜியன் ஆண்ட் சபல்டெர்ன் ஏஜென்சி (முதல் பதிப்பு). சென்னை: சென்னை பல்கலைக்கழகம். பக். 210.
- [5] மணிபாரதி, ஆ (2017). அகிலத்திரட்டு அம்மாணை மூலமும் உரையும்- இரண்டாம் பாகம் (முதல் பதிப்பு). சென்னை: திருநாமபுகழ் பதிப்பகம். பக். 54.
- [6] அகிலத்திரட்டு அகக்கொவை (முதல் பதிப்பு). கன்னியாகுமரி: தெட்சணத்து துவாரகாபதி. 2009. பக். 28.
- [7] பூஜிய புத்திரர், வி (4 மார்ச் 1999). வையமீரேழுக்கும் மகிழ்வு தரும் வைகுண்ட ஜெயந்தி (8). ஆற்றூர்: வைகுண்டர் செவா சங்கம்.
- [8] விவேகானந்தன், நா (2003). அகிலத்திரட்டு அம்மாணை மூலமும் உரையும் - பாகம் ஒன்று (முதல் பதிப்பு). நாகர்கோவில்: விவேகனந்தா பதிப்பகம். பக். 234-236.
- [9] ஸ்ரீதர மேனன், ஆ (1996). ஏ சர்வே அஃப் கேரளா ஹிஸ்டரி. சென்னை: எஸ். விஸ்வநாதன் பிரைவேட் லிமிடட். பக். 400.
- [10] அருணன், திரு (1999). தமிழகத்தில் இருநூற்றாண்டு கால சமுதாய புரட்சி. மதுரை: வாகை பதிப்பகம். பக். 28.
- [11] பொன்னு, இரா (2000). Sri Vaikunda Swamigal and the Struggle for Social Equality in South India. மதுரை: ராம் வெளியீட்டகம். பக். 47.
- [12] மணிபாரதி, ஆ (1995). சாமிதோப்பு அய்யா நாராயண சுவாமி 2. சென்னை: தினத்தந்தி குடும்பமலர் 5.
- [13] விவேகானந்தன், நா (2017). அருள்நூல் மூலமும் உரையும் (முதல், திருத்திய பதிப்பு). நாகர்கோவில்: விவேகனந்தா பதிப்பகம். பக். 23.
- [14] பொன்னு, இரா (2002). வைகுண்ட சுவாமிகள் ஓர் அவதாரம் (முதல் பதிப்பு). மதுரை: ராம் வெளியீட்டகம். பக். 59.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.